

УДК 631.53.027.34:621.384.2

Цифровые технологии для автоматизации процесса облучения биологических объектов

Кондратьева Н.П., д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, г. Ижевск, Российская Федерация
Большин Р.Г., канд. техн. наук, преподаватель
Краснолуцкая М.Г., канд. техн. наук, преподаватель
ЧОУ ДПО «УНИЦ «Омега», г. Ижевск, Российская Федерация

Аннотация. Светодиодные источники излучения используются в наших работах для облучения как для облучения семян перед посевом, так для облучения самих растений во время их роста. Семена и растения являются аккумулярующим биологическим приемником. Поэтому воздействие оптического излучения на них определяется дозой облучения. В нашем случае – это доза ультрафиолетового излучения и доза фотосинтетически активной радиации. Для облучения семян использовалась зона «А» ультрафиолетового излучения (УФ-А). Доза зоны фотосинтетически активной радиации определялась от спектра излучения, который зависит от географической зоны. Для реализации технических решений по поддержанию требуемых доз мы применяли цифровые технологии для автоматизации процесса облучения. Нами была разработана микропроцессорная система дозирования, которая автоматически управляет работой светодиодной фитоустановкой. Опыты проводились на семенах ели, туи и на меристемных растениях земляники. Светодиодные облучательные установки являются экологически безопасными, энергоэффективными и экономически выгодными.

Ключевые слова: цифровые технологий для автоматизации процесса облучения, ультрафиолетовое излучение, фотосинтетически активная радиация.

Введение. Диапазон 400–700 нм называют фотосинтетической активной радиацией. В каждом конкретном регионе количество получаемой от Солнца энергии зоны фотосинтетически активной радиацией зависит от географической широты [с. 136; 2, с. 137].

Выход биомассы зависит от площади листьев – коллекторов солнечной энергии. На территории Российской Федерации энергия приходящей фотосинтетически активной радиации сильно изменяется. Например, на Северном Кавказе приход составляет ее 2,52 – 2,94 млн МДж/га., а в приполярных зонах всего лишь 0,42 – 0,63 млн. МДж/га.

С появлением светодиодов появилась возможность создавать требуемый спектр излучения, а используя **цифровые технологии для автоматизации процесса облучения** можно получать требуемую дозу спектральных составляющих любой зоны. Поэтому разработка **цифровых технологий для автоматизации процесса облучения** экологических чистых, пожаро и электробезопасных, эффективных светодиодных фитоустановок является актуальной задачей [3, с.127; 4, с. 89].

На кафедре «Автоматизированный электропривод» Ижевской государственной сельскохозяйственной академии работы по влиянию ультрафиолетового излучения и излучения в области фотосинтетически активной радиацией проводятся с 1980 г., а с 2009 по настоящее время аспирантами, магистрами, бакалаврами кафедры эти исследования проводятся с использованием светодиодных источников излучения. [5, с.436; 6, 7, с.88].

В опытах 2016 и 2017 гг нами разработаны фитоустановки на светодиодных лентах, в которых соединены последовательно светодиоды трех цветов:

красные, зеленые и синие. Излучение имеет лилово-бордовый цвет, аналогичное излучению разрядных фито ламп типа ЛФ40-1 и ЛФ-40-2, разработанных учеными Ю.М. Жилинским и В.Д. Куминым в 60-х годах прошлого столетия [8, с. 39; 9, с. 20]

Для поддержания требуемой дозы использовались **цифровые технологии для автоматизации процесса облучения** с использованием микроконтроллера ATmega328, в виду того, что он прост в эксплуатации и имеет невысокую стоимость от 250 до 450 руб. Плата Ардуино уно была выбрана из-за удобства написания алгоритма программы и загрузки ее в контроллер микроконтроллером ATmega328С. В нашей программе персональный компьютер (ПК) управляет микроконтроллером. В микроконтроллер загружается базовый протокол Firmata, который предоставляет возможность коммуникации между микроконтроллером и программным обеспечением компьютера [10, с. 46; 11, с. 21].

Питание фитооблучателя осуществляется от компьютерного блока питания IW – P250A2 – 0. Для удобства регулирования напряжения в цепочку управления блока питания IW – P250A2 – 0 был вмонтирован переменный резистор.

На рисунке 1 показана виртуальная часть программы.

Программа представляет собой циклический алгоритм работы с контролем времени облучения растений, а также с датой начала и окончания облучения. Программа занесена в папку автозапуска компьютера. Это даст возможность при перезапуске системы компьютера запустить программу без помощи человека, соответственно восстановить работу облучателя самостоятельно, т. к. время и дату программа берет из системы компьютера.

Рисунок 1 - Виртуальная часть программы с использованием цифровых технологий для автоматизации процесса облучения в области фотосинтетически активной радиацией (ФАР)

Рисунок 2 - Результаты ультрафиолетового облучения семян туи и ели

Результаты и выводы. Опыты по применению цифровых технологий для автоматизации процесса облучения с использованием микроконтроллера ATmega32 проводились на семенах ели, туи и на меристемных растениях земляники [12, с. 476; 13, с. 78].

Ультрафиолетовый способ предпосевной обработки семян туи и ели имеет хорошую перспективу в качестве стимулятора ростовых процессов, так как позволил повысить длину корня на 20%, сухую массу на 25% и приживаемость растений на 26% по

сравнению с контролем [14, с. 112; 15, с. 364]. На рисунке 2 приведены результаты экспериментов.

Эксперименты по применению цифровых технологий для автоматизации процесса облучения с использованием микроконтроллера ATmega328, которые проводились на меристемной землянике, показали, что светодиодный фитооблучатель оказал положительное влияние на этапе размножения земляники садовой и ремонтантной по сравнению с традиционными люминесцентными лампами белого света. Результаты экспериментов показаны на рисунке 3.

Рисунок 3 - Образцы, выращенные а) под светодиодной фитоустановкой и б) под люминесцентными лампами

Таким образом, использование цифровых технологий для автоматизации процесса облучения на микроконтроллера ATmega328 для поддержания

необходимой дозы привело к положительным результатам как при облучении семян ультрафиолето-

вым излучением (УФ-А), так и при выращивании меристемных растений земляники.

Выводы

1. С появлением светодиодов появилась возможность создавать требуемый спектр излучения, а используя **цифровые технологии для автоматизации процесса облучения**, были получены требуемые дозы спектральных составляющих.

2. **Цифровые технологии для автоматизации процесса облучения** были реализованы на микро-

контроллере ATmega32. Опыты проводились на семенах ели, туи и на меристемных растениях земляники.

3. Использование **цифровых технологий для автоматизации процесса облучения** на микроконтроллере ATmega328 для поддержания необходимой дозы привело к положительным результатам как при облучении семян ультрафиолетовым излучением (УФ-А), так при выращивании меристемных растений земляники.

Литература:

1. Большин, Р.Г. Повышение эффективности облучения меристемных растений картофеля светодиодами (LED) фитоустановками [Текст] / Р.Г. Большин // Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.02 – Москва: ФГБНУ ВИЭСХ. – 2016. – 178 с.
2. Каюмов М.К. Программирование продуктивности полевых культур. / М.К. Каюмов / Справочник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Росагропромиздат, 1989. – 368 с.
3. Кондратьева Н.П. Инновационные энерго – ресурсосберегающие световые электротехнологии для выращивания меристемных растений [Текст] / Н.П. Кондратьева, Р.Г. Большин, С.А. Овчукова // Передовые достижения в применении автоматизации, роботизации и электротехнологий в АПК Сборник статей научно-практической конференции, посвященной памяти академика РАСХН, д.т.н., профессора И.Ф. Бородин (90 лет со дня рождения). ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина 2019 (Москва, 01-02 октября 2019) г. – с. 127-138.
4. Kondrateva N.P. Effect of treatment of seeds of grain and fodder crops by ultraviolet radiation before sowing [Текст] / Kondrateva N.P., Kislyakova E.M., Ilyasov I.R., Korepanov R.I., Kirillov N.K., Kasatkina N.I., Kuryleva A.G. // Перспективы развития аграрных наук Материалы Международной научно-практической конференции Чувашская государственная сельскохозяйственная академия (Чебоксары, 01-02 июня 2019 г.) – Чебоксары, – 2019 г. – с. 89-90.
5. Kondrateva N.P. Energy – saving electric equipment applied in agriculture [Текст] / Kondrateva N.P., Bolshin R.G., Belov V.V., Krasnolutskaia M.G. // International Science and Technology Conference EastConf 2019. International science and technology conference Eastconf (Vladivostok, 01-02 марта 2019 г.) – Vladivostok. – 2019 г. – с. 436-438.
6. Кондратьева Н.П., Программа аддитивного смешивания цветов у ленточных RGB светодиодов для получения требуемого спектра излучения для меристемных растений [Текст] / Кондратьева Н.П., Корепанов Р.И., Ильясов И.Р., Бузмаков Д.В., Батулин А.И. // Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2019617574, 17.06.2019. Заявка № 2019616144 от 28.05.2019.
7. Kondrateva N.P. Effect of optical radiation on bee moth [Текст] / N.P. Kondrateva, D.V. Vuzmakov, I.R. Pyasov, R.I. Korepanov, N.K. Kirillov // Перспективы развития аграрных наук Материалы Международной научно-практической конференции. Чувашская государственная сельскохозяйственная академия (Чебоксары, 01-02 июня 2019 г.) – Чебоксары, 2019. – с. 87-89.
8. Кондратьева Н.П. Разработка ресурсо- и энергосберегающего электрооборудования для реализации энергоэффективных электротехнологий для воздействия на биологические объекты [Текст] / Кондратьева Н.П., Бузмаков Д.В., Осокина А.С., Батулин А.И., Маркова М.Г., Сомова Е.Н., Батурина К.А. // Агротехника и энергообеспечение. 2019. № 3 (24). С. 39-49.
9. Филатов Д.А. О зависимости уровня гармоник тока тепличных облучателей от уровня питающего напряжения [Текст] / Филатов Д.А., Кондратьева Н.П., Терентьев П.В. // Светотехника. 2019. № 5. С. 20-22.
10. Терентьев П.В. Сравнительный экспериментальный анализ коэффициента пульсации разрядных и светодиодных источников света для растениеводства [Текст] / Терентьев П.В., Кондратьева Н.П., Филатов Д.А. Вестник НГИЭИ. 2019. № 9 (100). С. 46-56.
11. Kondrateva N.P. Effect of ultraviolet radiation the germination rate of tree seeds [Текст] / Kondrateva N.P., Krasnolutskaia M.G., Dukhtanova N.V., Obolensky N.V. // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science INTERNATIONAL JUBILEE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE ON INNOVATIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE FORESTRY .COMPLEX, FORESTRY 2018 (Voronezh, 04-05 октября 2018 г.) – Voronezh, 2019. – с. 012049.
12. Корепанов Р.И., Энерго- и ресурсосберегающие облучательные установки для растений in vitro [Текст] / Н.П. Кондратьева, Р.И. Корепанов, А.И. Батулин // Приборостроение и автоматизированный электропривод в топливно-энергетическом комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве Материалы IV Национальной научно-практической конференции. В 2-х томах. Казанский государственный энергетический университет Редколлегия: Э.Ю. Абдуллазянов [и др.]. – Казань. 2018. – с. 476-477.
13. Большин Р.Г. Облучательная установка с УФ диодами и микропроцессорной системой автоматического управления дозой [Текст] / Р.Г. Большин, Н.П. Кондратьева, М.Г. Краснолуцкая // Светотехника. 2019. № 2. С. 78-81.

14. Кондратьева Н.П. Результаты опытов по облучению меристемного винограда различными светодиодными облучательными установками [Текст] / Н.П. Кондратьева, Р.Г. Большин, М.Г. Краснолуцкая, Р.И. Корепанов, И.Р. Ильясов, Е.Н. Сомова, М.Г. Маркова // Инновации в сельском хозяйстве. 2018. № 2 (27).- с. 112-118
15. Kondrateva N.P Power and resource saving electric lighting technologies in agricultural engineering for protected soil [Текст] / N.P. Kondrateva, N.V. Obolensky, R.G. Bolshin, A.I. Baturin, M.G. Krasnolutsкая // Advances in Engineering Research INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "AGROSMART - SMART SOLUTIONS FOR AGRICULTURE" (AGROSMART 2018) (Tyumen, 16-20 июля 2018 г.) - Tyumen, 2018. - с. 364-369.